

NEILREICHIA

Zeitschrift für Pflanzensystematik
und Floristik Österreichs

Band 15 (2024)

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs

Wien 2025

NEILREICHIA Band 15 (2024, publ. 2025)

NEILREICHIA, ISSN: 1681-5947 (PRINT), 3061-0664 (ONLINE)

Herausgeber und Verleger

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs
c/o Department für Botanik und Biodiversitätsforschung
(ehem. Institut für Botanik), Universität Wien
Rennweg 14
1030 Wien
Österreich

ZVR-Zahl: 862235889

Publisher

Austrian Association for Floristic Research
c/o Department of Botany and Biodiversity Research
(former Institute of Botany), University of Vienna
Rennweg 14
1030 Vienna
Austria

Website: www.flora-austria.at

© 2025, die Autoren/the authors. Publiziert und verteilt vom Verein zur Erforschung der Flora Österreichs/Published and distributed by the Austrian Association for Floristic Research. Weitere Details auf S. 309 / Further details on p. 314

Schriftleitung, Redaktion/Editors

Schriftleiter/Chief Editor: Gerald M. Schneeweiss

Stellvertretende Schriftleiter/Associate Editors, Handling Editors: Clemens Pachschwöll & Christian Gilli

E-Mail: neilreichia@flora-austria.at

Website: www.flora-austria.at/neilreichia.html

Lektorat/Proof readers

Franz Stadler, Gerlinde Fischer, Manfred A. Fischer, Ernst Vitek, Christa Staudinger, Wolfgang Gregor

Layout und Produktionsleitung/Layout and production

Franz Stadler

Fachgutachter von Band 15/Reviewers for volume 15

Anonymus (7), Christian Berg (Graz, A), Andreas Berger (Wien, A), Sebastian Dunkl (Eisenstadt, A), Patrick Hacker (Wien, A), Alexander C. Mrkvicka (Perchtoldsdorf, A), Zbigniew Szeląg (Kraków, PL), Walter Till (Wien, A).

Redaktionsbeirat/Editorial Board: pp. 319–322

Christian Berg (Graz, A)	Gerhard Karrer (Wien, A)	Milan Štech (České Budějovice, CZ)
Andreas Berger (Wien, A)	Gergely Király (Sopron, H)	Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, A)
Jiří Danihelka (Brno, CZ)	Monika Kriechbaum (Wien, A)	Walter Till (Wien, A)
Peter Englmaier (Wien, A)	Matthias Kropf (Wien, A)	Karin Tremetsberger (Wien, A)
Franz Essl (Wien, A)	Karol Marhold (Bratislava, SK)	Andreas Tribsch (Salzburg, A)
Manfred A. Fischer (Wien, A)	Konrad Pagitz (Innsbruck, A)	Ernst Vitek (Wien, A)
Gabriele Galasso (Milano, I)	Georg Pflugbeil (Salzburg, A)	Thomas Wilhalm (Bozen, I)
Josef Greimler (Wien, A)	Martin Pfosser (Linz, A)	Wolfgang Willner (Wien, A)
Thomas Gregor (Frankfurt am Main, D)	Dieter Reich (Wien, A)	Helmut Wittmann (Salzburg, A)
Michael Hohla (Obernberg am Inn, A)	Peter Schönswetter (Innsbruck, A)	Kurt Zernig (Graz, A)

Allgemeine Hinweise und Inhalt siehe S. 309 /Scope and general informations, see p. 314

Richtlinien für Autorinnen und Autoren/Instructions for authors: pp. 309–317

Titelbild/Cover

Tafel 14 (Chorotype N) und Tafel 9 (Chorotype I), aus BILLENSTEINER & NIKLFELD (2025), siehe S. 45–74

Plate 14 (Chorotype N) and Plate 9 (Chorotype I), from BILLENSTEINER & NIKLFELD (2025), see pp. 45–74

Druck/Printed by: hs Druck GmbH (Hohenzell bei Ried im Innkreis)

Druckförderung/sponsoring:

**BASiS.
KULTUR.
WIEN**

Erscheinungsdatum/Publication date: 30. April 2025